

НОВІ ЗНАХІДКИ *CYDALIMA PERSPECTALIS* (LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE) НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

С. П. Ужєвська¹ і В. Г. Коритнянська²

¹ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Шампанський пр., 2
Одеса 65000, Україна

E-mail: grass_snake@ukr.net

² Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеська філія, пр. Вознесенський, 7 Одеса 65007, Україна
E-mail: korvictori@ukr.net

Uzhevska, S.P. & Korytnianska, V.G. A new records of *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Crambidae) in the South of Ukraine. Summary. New data on the distribution of *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) on the southern part of Ukraine are presented. The pest was found in the city of Odessa and village Vapnyarka (Limansky District, Odessa Region). In 2018, three pest generations were registered. Development of *C. perspectalis* is accompanied by considerable damage to the box trees and leads to loss of ornamental properties of plants, their weakening and death.

Key words: *Cydalima perspectalis*, pest, box tree, Odessa, Ukraine

Ужєвська, С.П. і Коритнянська, В.Г. Нові знахідки *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Crambidae) на Півдні України. Резюме. Наводяться нові відомості про поширення самшитої вогнівки *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) на Півдні України. Шкідник виявлений в м. Одеса та с. Вапнярка, Лиманського р-ну Одеської області. В 2018 році зареєстровано три генерації фітофагу. Розвиток *C. perspectalis* супроводжується значним пошкодженням самшиту та призводить до втрати декоративності рослин, їх ослаблення і загибелі.

Ключові слова: *Cydalima perspectalis*, шкідник, самшит, Одеса, Україна

Cydalima perspectalis (Walker, 1859) — інвазивний східноазіатський вид, який пошкоджує різні види самшиту (Vuxaceae), трапляється також на *Eriobotrya japonica* Thunb., *Rubus* spp., *Prunus laurocerasus* L. (Rosaceae), *Acer campestre* L. (Aceraceae), *Fraxinus excelsior* L. (Oleaceae), *Ruscus* spp. (Asparagaceae), *Ilex purpurea* Hassk. (Aquifoliaceae), *Viburnum tinus* L. (Adoxaceae), *Euonimus* spp. (Celastraceae), *Murraya peniculata* (L.) Jack (Rutaceae) та ін.

На європейській частині континенту вперше виявлений в 2006 році в Німеччині. На сьогодні поширений в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії та ін. (Будашкин, 2016; Трикоз, Халилова, 2016; Bury et al., 2017; Nagy et al., 2017).

В Україні вперше зареєстрований в 2014 році на Закарпатті (ВЛНС «Березинка» ДП «Мукачівське лісове господарство» і м. Мукачеве) (Турис, 2015) та в Криму (Карадаг (біостанція), в містах Сімферополь (міські парки) і Ялта (Нікітський ботанічний сад), ряді населених пунктів Феодосійського р-ну: смт

Коктебель і с. Курортне, Феодосія) (Іванов и др., 2015; Нестеренкова, 2015; Будашкин, 2016; Трикоз, Халилова, 2016), згодом виявлений також на теренах Київської (Броварський р-н, с. Княжичі) й Закарпатської (Ужгородський р-н, с. Велика Добронь) областей (Будашкин, 2016; Nagy et al., 2017).

На Одещині самшитої вогнівки вперше виявлена в м. Одеса в 2017 році на *Vixus* sp. і нетиповому для цього шкідника виді кормової рослині — *Rosa* sp. (Ужєвська, 2017). На сьогодні ареал *C. perspectalis* охоплює всю територію міста та поширюється на схід уздовж моря (с. Вапнярка Лиманського р-ну Одеської області).

Cydalima perspectalis (Walker, 1859)

Матеріал. Україна: Одеська обл.: Лиманський р-н, с. Вапнярка, *Vixus* sp., 2018 (С.П. Ужєвська). м. Одеса: 6–7 станція Великого Фонтану, *Vixus* sp., 2017 (С.П. Ужєвська); Французький бульвар, 40 (санаторій «Аркадія»), *Vixus* sp., 2017–2018 рр. (С.П. Ужєвська); проспект Шевченко 23, *Vixus* sp., 2018 (С.П. Ужєвська); пров. Вознесенський, 7, *Vixus sempervirens* L., 10.07.2018 (В.Г. Коритнянська); вул. 27-а Лінія 28/1, *Vixus* sp., 04.09.2018

(В.Г. Коритнянська); вул. Дача Ковалевського, 125 (база відпочинку «Буревістник»), *Vixus* sp., 08.09.2018 (В.Г. Коритнянська); проспект Добровольського, біля зупинки «Кишинівська», *Vixus* sp., 15.09.2018 (В.Г. Коритнянська); вул. Марсельська, 16а, *Vixus* sp., 17.09.2018 (В.Г. Коритнянська).

Протягом 2018 року спостерігалось три генерації шкідника. Гусінь першої генерації почала заляльковування в останній декаді травня (рис. 1, 1–7). Тривалість розвитку лялечки складала 10–14 діб. Імаго

(рис. 1, 8). з'явилися наприкінці першої декади червня. Гусінь другої та третьої генерації рееструвалася в другій декаді липня та на початку вересня, відповідно.

Cydalima perspectalis – шкідник, що несе суттєву загрозу насадженням самшиту. На пошкоджених рослинах спостерігається скелетування листя та його повне і часткове об'їдання, значне забруднення шовковиною, шкурками та екскрементами гусені

Рис. 1. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859): 1 — гусінь старшого віку; 2 — гусінь перед заляльковуванням; 3 — початок заляльковування; 4–6 — лялечки; 7 — екзувій; 8 — імаго. Рис. 1, 6: лінійка = 5 мм.

Рис. 2. Пошкодження самшиту *C. perspectalis* в м. Одеса: 1–4 — скелетування, об'їдання та забруднення листя; 5 — пошкоджені насадження самшиту на території санаторію «Аркадія».

(рис. 2, 1–4). Спостереження показали, що розвиток гусені самшитої вогнівки протягом двох років призвів до майже повного знищення насаджень самшиту на території санаторію «Аркадія» (рис. 2, 5).

Література

- Будашкин, Ю.И. 2016. Самшитовая огневка – *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Purgustidae) – новый для фауны Украины и Крыма вид опасного вредителя лесного и паркового хозяйства. *Экосистемы*, 5, 36–39.
- Иванов, С.П., Швецов, В.А., Будашкин, Ю.И., Пузанов, Д.В., Жидков, В.Ю. 2015. Апробация метода борьбы с самшитовой огневкой (*Cydalima perspectalis*) на основе искусственного разведения и выпуска в очаги поражения самшита колхидского складчатокрылых ос-энтомофагов – *Euodynerus posticus*. *Экосистемы*, 4, 30–44.
- Нестеренкова, А.Э. 2015. Изучение биологических особенностей самшитовой огневки в процессе становления ее лабораторной культуры. *Карантин растений*, 4 (14), 8–12.
- Трикоз, Н.Н., Халилова З.Э. 2016. Самшитовая огневка в Никитском ботаническом саду. *Сборник научных трудов ГНБС*, 142, 69–75.
- Турис, Е.В. 2015. Знахідки і особливості біології розвитку вогнівки самшитої *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) в Закарпатській області України. *Збірник матеріалів 15-ої Міжнародної наукової конференції «Ужгородські ентомологічні читання-2015», 25-27 вересня 2015 р.*, 81–82.
- Ужевская С.Ф. 2017. Инвазивные виды насекомых в Одесской области. *Известия Музейного фонда им. А.А. Браунера*, 14 (3–4), 57–64.
- Bury, J., Olbrycht, T., Mazur, K., Babula, P. & Czudec, P. 2017. First records of the invasive box tree moth *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in south-eastern Poland. *Fragmenta Faunistica*, 60 (2), 101–106.
- Nagy, A., Szarukan, I., Csabai, J., Molnar, A., Molnar, B.P., Karpati, Z., Szanyi, S. & Toth, M. 2017. Distribution of the box tree moth (*Cydalima perspectalis* Walker 1859) in the north – eastern part of the Carpathian Basin with a new Ukrainian record and Hungarian data. *European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin*, 47 (2), 279–282.